

УДК 8; 81-114.4, 347.78.034

Фоменко В.А.

Научный руководитель: **Пластинина Н.А.**, канд. филол. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА

Аннотация. В статье рассматриваются понятия «реклама», «рекламный дискурс» и функции рекламного дискурса, а также функции и признаки рекламных текстов. Также, приведены примеры жанровых, стилевых и языковых особенностей перевода рекламных текстов и их переводческие решения.

Ключевые слова: реклама; рекламный текст; рекламный дискурс; перевод.

В современном мире реклама играет большую роль во многих сферах жизни. Многие полагают, что возможно обходиться без рекламы, однако реклама присутствует во всех сферах и плоскостях человеческой жизни: по пути на работу или в учебное заведение, в магазине, театре, во время чтения журнала или газеты, просмотра электронной почты, страниц или ленты новостей в социальных сетях. Реклама оказывает воздействие на сознание человека, участвует не только в формировании образа повседневного мира, но и в общественной жизни. При помощи языка и культуры реклама является важной сферой массовой коммуникации.

В настоящее время существует множество определений понятия «реклама». Это связано с комплексным подходом к исследованию феномена рекламы и множеством существующих лингвистических концепций, объединяющих изучение рекламы в систему современных направлений науки о языке [7, с. 138]. Так, А. Дейян дает такое определение рекламы: «Реклама – это платное, однонаправленное и неличное обращение, осуществляемое через средства массовой информации и другие виды связи, агитирующие в пользу какого-либо товара, марки, фирмы...» [4, с. 6]. Реклама, по мнению Е.В. Ромата, является частью культурной среды и важным фактором формирования эстетического сознания людей [11, с. 16]. Российский ученый Ф.Г. Панкратов считает, что задача рекламы заключается не только в информировании, но и в продаже товаров, идей и образа жизни [10, с. 202].

Под рекламным дискурсом понимается текст, который обусловлен ситуацией рекламного общения. Согласно американским ученым Кортлендом Бове и Уильямом Аренсом, рекламный дискурс имеет строго ориентированную прагматическую установку и содержит дистинктивные признаки устной речи и письменного текста с комплексом семиотических средств [2, с. 224]. Советский лингвист Н.Н. Кохтев характеризует рекламный дискурс как разновидность институционального дискурса, состоящего из наборов типичных для данной сферы ситуаций общения, представления о типичных моделях речевого поведения, определенной тематики общения, специфических наборов интенций и вытекающих из них речевых стратегий. [5, с. 3].

Российский лингвист Е.Н. Малюга отмечает, что рекламный дискурс выступает как когнитивный процесс, «связанный с сознанием речевого поведения», а конечным результатом рекламного дискурса является текст [8, с. 53]. Основная цель рекламного дискурса заключается в побуждении потребителя к какой-то деятельности. Рекламный дискурс обладает следующими функциями:

- создает определенные стереотипы поведения;
- перестраивает или закрепляет ценностные ориентиры в сознании личности;
- способствует коммуникационным связям в обществе;
- формирует общественное сознание;
- содействует улучшению качества жизни;
- распространяет в массовом масштабе информацию о товаре или услуге, их характере и месте продажи.

Рекламный текст представляет собой разновидность текста массовой коммуникации. Он оказывает воздействие на потребителя в направлении изменения или укрепления его положительного отношения к рекламируемому товару или услуге. Выделяют три главных компонента рекламного текста:

- заголовок;
- основной текст;
- девиз.

Рекламный текст может содержать подзаголовок, вставки, рамки, печати, логотипы и подписи. Заголовок является самой главной частью рекламного текста, так как он задает интригу, привлекает внимание, демонстрирует особенности фирмы, придает тексту законченный вид. Помимо заголовка можно использовать и слоган. Основной текст рекламного сообщения может быть повествовательным, изобразительным, трюковым, а также написан в форме монолога или диалога [2, с. 70].

Рекламный текст обладает такими функциями, как информирование и воздействие. Одна из основных особенностей перевода рекламных текстов выражается в содержательном соотношении между оригиналом и переводом и в передаче социолингвистических аспектов переводимого текста.

Текст рекламы рассчитан на среднестатистического реципиента любой возрастной категории. Приоритет рекламы на определенную группу людей заключается в организации самого текста, распределении информации и стилистических окрашенных словах [1, с. 300]. Например, в рекламе для людей преклонного возраста встречаются устаревшие слова и обороты, а в молодежной рекламе – молодежный жаргон. В рекламных текстах такие стилистически окрашенные слова, как просторечие, жаргон и профессионализмы передаются вариантными соответствиями с сохранением окраски. И.С. Алексеева отмечает, что приоритетное положение среди доминант перевода рекламного текста занимает лексика, содержащая когнитивную информацию, так как по своим характеристикам она близка к терминологии и передается с помощью однозначных эквивалентов [1, с. 305].

Рекламный текст богат большим количеством языковых, синтаксических и грамматических средств. Так, в рекламных текстах встречается оценочная и экспрессивная лексика. Такая лексика подчеркивает привлекательные качества того или иного рекламируемого товара, даже преувеличивает его неповторимость и тем самым навязывает читателю завышенное мнение о нем. Например:

Оригинал	Перевод
<i>Comfortable. Quiet. Predictable. Precise. What's dull in a person is great in a car. (Chevrolet)</i>	<i>Уютный. Спокойный. Предсказуемый. Точность. Что скучно в человеке, то хорошо в машине.</i>

В приведенном примере рекламы автомобиля “Chevrolet” употребляются прилагательные оценочного характера “**Comfortable**”, “**Quiet**”, “**Predictable**”, “**Precise**”. Они помогают создать исключительный образ комфортного и респектабельного автомобиля, что привлекает свое внимание соответствующую категорию населения.

В рекламных текстах в качестве средства выразительности используется так называемая «игра слов». Игра слов заключается в юмористическом использовании разных значений одного и того же слова или двух сходно звучащих слов. Особенность использования этого языкового средства в рекламном тексте состоит в том, что игра слов всегда вызывает интерес и легче запоминается читателем.

Оригинал	Перевод
<i>A break from the Norm. (Twix)</i>	<i>Перерыв от Нормы.</i>

Слоган шоколадного батончика “Twix” имеет два значения. С одной стороны, буквальное значение слогана призывает покупателей попробовать этот батончик и оторваться от других шоколадок. С другой стороны, переносное значение связано с человеком по имени Норм (**Norm**), сокращенно от Норман (**Norman**), фигурирующим в рекламе. Таким образом, ассоциация с шоколадным батончиком и Нормом (в качестве человека) создает двусмысленность, которую читатель может распознать как игра слов.

Следующим языковым средством в рекламных текстах выступают метафоры. Метафора не только формирует представление об объекте, но и предлагает определенный способ мышления о нем. Метафора, используемая в рекламе, отличается краткостью и лаконичностью. Цель использования метафоры заключается в ее образности, выразительности и доступности назвать предметы и явления.

Оригинал	Перевод
<i>Taste the Feeling. (Coca-Cola)</i>	<i>Попробуй это чувство на вкус.</i>
<i>Touch the Rainbow, Taste the Rainbow (Skittles)</i>	<i>Дотронься до радуги – попробуй радугу.</i>
<i>America Runs On Dunkin'. (Dunkin' Donuts)</i>	<i>Америка бежит на Dunkin'.</i>

Приведенные ниже примеры показывают удачное применение рекламной метафоры для создания подходящего образа того или иного рекламируемого товара. Рекламная метафора позволяет рассмотреть одни товары через свойства и качества других. Она создает

оригинальный рекламный образ и привносит оценочный элемент в текст рекламного сообщения.

Наиболее часто употребляемым синтаксическим средством выразительности в рекламных текстах являются употребление односоставных предложений.

Оригинал	Перевод
<i>Just do it.</i> (Nike)	<i>Просто сделай это.</i>
<i>Think different.</i> (Apple)	<i>Думай иначе.</i>
<i>Connecting people.</i> (Nokia)	<i>Объединяет людей.</i>

Такие пропуски одного из главных членов предложения не критичны для смысла предложения. Наоборот, они облегчают и сокращают текст рекламы, тем самым благотворно влияют на его запоминаемость.

Помимо односоставных предложений, в рекламных текстах нечасто можно встретить анафору. Прием анафоры заключается в повторении слов или группы слов в начале каждого предложения. Анафора широко применяется в рекламных текстах, так как начало заголовка всегда лучше запоминается, а анафора как раз больше способствует запоминанию.

Оригинал	Перевод
<i>Shave Time. Shave Money.</i> (Dollar Shave club)	<i>Экономь время – экономь деньги.</i>

Важную роль при переводе рекламных текстов играют атрибутивные словосочетания. Атрибутивные словосочетания состоят из главного слова (имя существительное) и зависимого (прилагательное или наречие). Они указывают на отношения между тем или иным предметом и его признаком. Атрибутивные словосочетания помогают создать ту неповторимую тональность рекламы, которая позволяет передать качества и достоинства того или иного рекламируемого товара.

В англоязычных рекламах встречаются такие распространенные прилагательные, как **“good”** (хороший), **“best”** (лучший), **“fresh”** (свежий), **“delicious”** (вкусный) и **“rich”** (яркий, сочный). Эти слова указывают на то, что рекламируемая марка подается в сравнении с другими марками той же товарной категории. В рекламах можно встретить и такие прилагательные, как **“natural”** (натуральный), **“passionate”** (страстный) и **“mysterious”** (загадочный, таинственный). Прилагательные и наречия используются для описания самых различных качеств и характеристик товара: формы, размера, стоимости, ощущений, которые данный продукт вызывает и т.д.

Помимо этого, в рекламе употребляются прилагательные, сообщающие об уникальности и подлинности торговой марки: **“genuine”** (настоящий), **“authentic”** (оригинальный), **“original”** (подлинный), однако ведущим по частоте в англоязычной рекламе является прилагательное **“new”** (новый). Оно встречается фактически в каждом втором рекламном сообщении.

Оригинал	Перевод
<i>New LAST OUT extra extending mascara with a new advanced protein formula.</i>	<i>Новая удлиняющая тушь для ресниц "LASH OUT" с новой продвинутой протеиновой формулой.</i>
<i>An astonishing new way to streamline the curve: Estee Lauder invents Thighzone.</i>	<i>Удивительный новый способ придать изящные изгибы бедер: Estee Lauder выпускает новый антицеллюлитный крем Thighzone.</i>

Вдобавок ко всему вышеперечисленному, в рекламных текстах встречаются такие языковые и синтаксические средства, как:

- эпитет;
- сравнение;
- эпитопа;
- парцелляция;
- параллельные конструкции и др.

Помимо языковых особенностей рекламного текста, можно выделить несколько стилевых принципов, которым должен соответствовать рекламный текст:

- краткость;
- конкретность, точность;
- логичность;
- убедительность;
- простота;
- доходчивость;
- оригинальность;
- выразительность.

При переводе рекламных текстов необходимо учитывать цель рекламного сообщения, характер потребителя, языковые качества текста оригинала, культурные и индивидуальные возможности языка в культурном аспекте потребителя и многое другое. Переводчик должен использовать все знания теоретических основ перевода, чтобы передать коммуникативную функцию оригинала, так как необходимым условием адекватности перевода является знание теоретических основ перевода и экстралингвистических реалий. При переводе рекламных текстов также следует учитывать этические, психологические и личностные характеристики потребителя, специфику и культуру страны, для которой данный текст предназначен.

Литература

1. Алексеева И.С. Текст и перевод. Вопросы теории. М.: Международные отношения, 2008. 184 с.
2. Бове К., Аренс У. Современная реклама. Тольятти: Довгань, 1995. 661 с.
3. Голованова, М.А. Роль и место рекламы в современном социуме / М. А. Голованова. Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2017. №13.2(147.2). С. 5-7.
4. Дейян Арманд. Реклама / А. Дейян. М.: Сирин, 2002. 144 с.

5. Кохтев Н.Н. Реклама: искусство слова: рекомендации для составителей рекламных текстов. М., 1997. 226 с.
6. Кузнецова Л.Н., Трощева О.В. Языковые особенности дискурса рекламы // NULLA DIES SINE LINEA: сб. науч. работ студентов факультета иностранных языков. Саранск, 2008. С. 135-138.
7. Малюга Е.Н. Функционально-прагматические особенности речевого поведения британских и американских участников межкультурной деловой коммуникации. М.: Российский университет дружбы народов, 2007. 196 с.
8. Олянич А.В. Презентационная теория дискурса. М.: Гнозис, 2007.
9. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю. К., Шахурин В. Г. Основы рекламы. М.: Дашков и К, 2007. 532 с.
10. Ромат Е.В., Сендеров Д. Реклама: теория и практика. СПб.: Питер, 2013. 512 с.
11. Электронный словарь. Мультитран. <https://www.multitrans.com/>
12. Cambridge Dictionary (Кембриджский англо-русский словарь). Oxford: Oxford university press. <https://dictionary.cambridge.org/ru/>
13. Longman Dictionary of Contemporary English. England, Edinburgh Gate: Pearson Education Ltd., 2001 1668 p.
14. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners: International edition. Oxford: Macmillan Publishers Ltd., 2006 1332 p.
15. Reverso Context. Translation dictionary. <https://clck.ru/UGCBw>

© Фоменко В.А., Пластинина Н.А., 2021